

UZLUKSIZ TASODIFIY MIQDORLAR TAQSIMOT FUNKSIYALARI

Darmonova Adolat

Chirchiq davlat pedagogika universiteti Matematika va informatika
fakulteti o'qituvchisi

Erkinova Gulira'no

Matematika va informatika fakulteti talabasi

Annotasiya: Uzluksiz tasodifiy miqdor, biror bir o'zgaruvchining belgilangan qanday miqdori emas. Bu degani, o'zgaruvchining qiymati har doim boshqa bo'ladi va har doim tasodifiy ravishda tanlanadi. Uzluksiz tasodifiy miqdorlar statistikada va matematikada keng qo'llaniladi.

Kalit so'zlar: Tasodifiy miqdor, taqsimot funksiyasi, uzluksiz miqdor, dispersiyas.

Tasodifiy miqdorning taqsimot qonuni har doim ham jadval ko'rinishida berilavermaydi. Masalan, uzluksiz tasodifiy miqdor uchun uning barcha mumkin bo'lgan qiymatlarini sanab chiqish mumkin emas. 1-ta'rif. Har bir $x \in \mathbb{R}$ uchun X tasodifiy miqdorning x dan kichik qandaydir qiymat qabul qilish ehtimolini beradigan $F(x) = P(X < x)$ funksiya X tasodifiy miqdorning taqsimot funksiyasi yoki integral taqsimot funksiyasi deyiladi. Agar X diskret tasodifiy miqdor bo'lib x_1, x_2, \dots qiymatlarini p_1, p_2, \dots ehtimollar bilan qabul qilsa, uning taqsimot funksiyasi quyidagicha bo'ladi:

Taqsimot funksiyasi quyidagi xossalarga ega. 1. $0 < F(x) < 1$; 2. $P(a < x_1 < x_2)$ bo'lsa, $F(x_1) < F(x_2)$; 4.

2-ta'rif. X uzluksiz tasodifiy miqdor taqsimot funksiyasining differensial funksiyasi yoki zichlik funksiyasi deb: $f(x) = F'(x)$ funksiyaga aytiladi. Agar X uzluksiz tasodifiy miqdor $f(x)$ zichlik funksiyaga ega bo'lsa, uning taqsimot funksiyasi quyidagicha teng:

Zichlik funksiya quyidagi xossalarga ega: $f(x) > 0$;

Agar uzluksiz tasodifiy miqdorning mumkin bo'lgan barcha qiymatlari tegishli bo'lgan (a, b) oraliqda zichlik funksiyaga ega bo'lsa, bunday tasodifiy miqdor (a, b) oraliqda tekis taqsimlangan tasodifiy miqdor deyiladi. Agar X uzluksiz tasodifiy miqdorning zichlik funksiyasi: ko'rinishda berilgan bo'lsa, X tasodifiy miqdor normal taqsimot qonuniga bo'ysunadi deyiladi. Normal taqsimlangan X uzluksiz

tasodifiy miqdorning (α , β) oraliqqa tushish ehtimoli: formula bo'yicha hisoblanadi, bu yerda Laplas funksiyasi.

Agar zichlik funksiyasi ko'rinishda berilgan bo'lsa, X uzluksiz tasodifiy miqdorning taqsimoti ko'rsatkichli taqsimot deyiladi.

1-misol. X – diskret tasodifiy miqdor quyidagi taqsimot qonuni bilan berilgan. Uning taqsimot funksiyasini toping. Yechish: Ko'rinib turibdiki, x ($-\infty$; -2] uchun $X < x$ hodisa mumkin bo'lmagan hodisa bo'ladi, ya'ni: $F(x)=0$ Endi x (-2 ; -1] bo'lsin. U holda: $F(x)=P(X \leq x)$ Agar x (-1 ; 0] bo'lsa, $F(x)=P(X \leq x)$ Huddi shuningdek, x (0 ; 1] bo'lsa, $F(x)=0,1 + 0,2 + 0,2 = 0,5$. Agar x (1 ; 2] bo'lsa, $F(x)=0,1 + 0,2 + 0,2 + 0,4 = 0,9$ Agar $x > 2$ bo'lsa, $F(x)=P(X < x) = 1$, chunki ixtiyoriy $x > 2$ uchun $X < x$ hodisa muqarrar hodisa bo'ladi.

X -2 -1 0 1 2

P 0,1 0,2 0,2 0,4 0,1

Shunday qilib, $F(x)$ taqsimot funksiyaning analitik ifodasini quyidagi ko'rinishda yozamiz

2-misol. X tasodifiy miqdor quyidagi taqsimot funksiya bilan berilgan.

Sinov natijasida X tasodifiy miqdorning ($0;1$) intervalda yotgan qiymatni qabul qilish ehtimolini toping.

Yechish: Taqsimot funksiyaning 2-xossasiga asosan: $P(a < X < b) = F(b) - F(a)$.

Bu formulaga $a = 0$, $b=1$ ni qo'yib, quyidagini hosil qilamiz:

Uzluksiz tasodifiy miqdorlarning matematik kutilishi, dispersiyasi va o'rtacha kvadratik chetlanishi. Uzluksiz tasodifiy miqdor mumkin bo'lgan qiymatlarini butun son o'qida qabul qilsin, $f(x)$ funksiya uning zichlik funksiyasi bo'lsin. Agar integral mavjud bo'lsa, integral X uzluksiz tasodifiy miqdorning matematik kutilishi deyiladi, ya'ni Agar X uzluksiz tasodifiy miqdorning mumkin bo'lgan barcha qiymatlari (a ; b) oraliqqa tegishli bo'lsa, u holda Agar uzluksiz tasodifiy miqdorning mumkin bo'lgan qiymatlari Ox o'qida yotsa, uning dispersiyasi quyidagi tenglik orqali aniqlanadi $D(X) = \int_a^b x^2 f(x) dx - (\int_a^b x f(x) dx)^2$ Agar X uzluksiz tasodifiy miqdorning mumkin bo'lgan qiymatlari (a ; b) oraliqqa tegishli bo'lsa, u holda $D(X) = \int_a^b x^2 f(x) dx - (\int_a^b x f(x) dx)^2$

3-misol. Ko'rsatkichli (eksponensial) taqsimot qonuni bilan taqsimlangan: X uzluksiz tasodifiy miqdorning: a) zichlik funksiyasini; b) matematik kutilishini; v) dispersiyasini toping. Yechish: a) Ta'rifga asosan b) Matematik kutilish ta'rifiga asosan: v) Dispersiyaning ta'rifiga asosan.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. J.Abdullayev. Funktsional analiz. Darslik. Toshkent. Turon iqbol nashriyoti. 2015.
2. A.Abdushukurov, T.Zuparov. Ehtimollar nazariyasi va matematik statistika. Darslik. Toshkent. O`qituvchi nashriyoti. 2015.
3. S.X Sirojiddinov, M.Maqsudov Kompleks o`zgaruvchining funksiyalari nazariyasi_T, O`qituvchi, 1979